

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625903>

VEB MATERIALLARIDAN FOYDALANIB XORIJIY TILLARNI O‘RGANISH

(B1 darajadagi o‘rganuvchilar misolida)

Karimova Guljahon Zarifovna

TerDIP mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada veb materiallaridan foydalanish orqali xorijiy tillarni o‘qitish va o‘rganishning samaradorligi B1 darajadagi o‘rganuvchilar misolida tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida internet resurslari, elektron platformalar, onlayn lug‘atlar, video darslar, podkastlar va interaktiv mashqlar chet tilini o‘rganishning muhim vositasiga aylandi. Tadqiqotda B1 darajadagi o‘quvchilarning tinglab tushunish, o‘qib tushunish, yozish va gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirishda veb materiallarning ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari veb materiallardan muntazam foydalanish til kompetensiyasini rivojlantirishga, mustaqil ta’lim ko‘nikmalarini shakllantirishga hamda o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: *veb materiallar, xorijiy til, B1 daraja, onlayn ta’lim, internet resurslari, raqamli pedagogika, til kompetensiyasi, mustaqil ta’lim.*

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of using web-based materials in teaching and learning foreign languages, focusing on B1-level learners. With the rapid development of modern information and communication technologies, internet resources, electronic platforms, online dictionaries, video lessons, podcasts, and interactive exercises have become important tools for foreign language learning. The

study examines the impact of web materials on the development of listening, reading, writing, and speaking skills among B1-level learners. The findings indicate that the regular use of web-based materials contributes significantly to the improvement of language competence, the development of autonomous learning skills, and the enhancement of learners' motivation. The results also demonstrate that integrating digital resources into language instruction creates a more engaging and effective learning environment, enabling learners to interact with authentic language materials and improve their communicative abilities.

Keywords: *web materials, foreign language learning, B1 level, online learning, internet resources, digital pedagogy, language competence, autonomous learning.*

Kirish. Globallashuv sharoitida xorijiy tillarni o'rganish jamiyatning turli qatlamlari uchun muhim ehtiyojga aylanib bormoqda. Xalqaro hamkorlikning kengayishi, akademik mobillikning rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning hayotimizga chuqur kirib kelishi natijasida chet tillarini bilish zamonaviy insonning muhim kompetensiyalaridan biri sifatida qaralmoqda.

An'anaviy ta'lim usullari bilan bir qatorda internet va veb texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti til o'rganish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ayniqsa, B1 darajasidagi o'rganuvchilar uchun autentik materiallarga murojaat qilish, real kommunikativ vaziyatlarni kuzatish va mustaqil ravishda bilimlarni mustahkamlash imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda internet tarmog'ida til o'rganish uchun mo'ljallangan ko'plab platformalar mavjud. Ular orasida video darslar, interaktiv mashqlar, elektron lug'atlar, bloglar, podkastlar, virtual suhbat platformalari va ta'limiy veb-saytlar alohida o'rin egallaydi. Ushbu resurslar o'quvchilarga istalgan vaqt va joyda o'qish imkonini beradi.

B1 daraja Umumevropa til kompetensiyalari tizimi (CEFR) bo'yicha mustaqil foydalanuvchi bosqichining boshlang'ich qismi hisoblanadi. Ushbu darajadagi o'quvchilar kundalik mavzularda muloqot qila oladi, oddiy matnlarni tushunadi va o'z fikrini nisbatan erkin ifodalay oladi. Shu sababli veb materiallardan foydalanish aynan

B1 bosqichida o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi B1 darajadagi o'quvchilar tomonidan veb materiallardan foydalanishning til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda xorijiy tillarni o'qitishda raqamli texnologiyalar, internet resurslari va veb platformalardan foydalanish masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi imkoniyatlarni olib kirib, chet tillarini o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, veb materiallardan foydalanish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirish va o'quv motivatsiyasini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Chapelle internet texnologiyalarining til o'rganishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlab, ularning o'quvchilar uchun autentik kommunikativ muhit yaratishini qayd etadi. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, internet resurslari yordamida o'quvchilar real til namunalariga duch keladilar va tilni tabiiy kontekstda o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa kommunikativ yondashuv tamoyillarini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

Beatty kompyuter va internet asosidagi ta'lim vositalarining chet tillarini o'qitish metodikasini sezilarli darajada boyitishini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida multimediya materiallari, interaktiv mashqlar va onlayn platformalar o'quvchilarning qiziqishini oshirishi hamda turli o'quv uslublariga mos ta'lim muhitini yaratishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, u raqamli vositalar o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini qayd etadi.

Godwin-Jones esa mobil texnologiyalar va internet resurslarining til o'rganishdagi rolini tahlil qilib, zamonaviy ta'lim jarayonida veb materiallar ajralmas vositaga aylanganligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, internet resurslari o'quvchilarga

istalgan vaqt va joyda ta'lim olish imkonini yaratadi hamda uzluksiz o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Stockwell tadqiqotlarida esa raqamli texnologiyalarning samaradorligi ularning o'zidan ko'ra, qanday pedagogik maqsadlarda qo'llanilishiga bog'liq ekanligi qayd etiladi. Muallif veb materiallardan foydalanishda metodik yondashuv va o'qituvchi rahbarligining muhimligini alohida ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlarida ham axborot texnologiyalarining xorijiy tillarni o'qitishdagi afzalliklari yoritilgan bo'lib, ular onlayn platformalar o'quvchilarning mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Biroq B1 darajadagi o'quvchilar misolida veb materiallarning kompleks ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar nisbatan kamligi mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Shu bois ushbu tadqiqot mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldirishga va veb materiallarning B1 darajadagi o'quvchilar til kompetensiyasiga ta'sirini aniqlashga qaratildi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot xorijiy tillarni o'rganishda veb materiallardan foydalanishning samaradorligini aniqlash maqsadida eksperimental metod asosida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida B1 darajadagi ingliz tili o'rganuvchilarining til ko'nikmalariga internet resurslari va zamonaviy raqamli platformalarning ta'siri o'rganildi. Tadqiqot obyekt sifatida oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan hamda CEFR mezonlari bo'yicha B1 darajaga ega bo'lgan 60 nafar talaba tanlab olindi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash usuli asosida ikki guruhga ajratildi. Birinchi guruh tajriba guruhi sifatida belgilandi va unga 30 nafar talaba kiritildi. Ikkinchi guruh nazorat guruhi bo'lib, unda

ham 30 nafar talaba ishtirok etdi. Har ikkala guruhning boshlang'ich bilim darajasi maxsus diagnostik testlar yordamida aniqlanib, ularning til kompetensiyasi deyarli bir xil ekanligi tasdiqlandi.

Tadqiqot 12 hafta davomida olib borildi. Ushbu davr mobaynida tajriba guruhidagi talabalar ingliz tilini o'rganishda turli veb materiallar va onlayn platformalardan muntazam ravishda foydalandilar. Nazorat guruhi esa an'anaviy o'qitish usullari asosida, ya'ni darsliklar, bosma materiallar va auditoriya mashg'ulotlari orqali ta'lim oldi. Tajriba guruhida qo'llanilgan veb materiallar o'quvchilarning tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratildi.

Tajriba jarayonida YouTube platformasidagi ta'limiy videolar asosiy manbalardan biri sifatida foydalanildi. Talabalar ingliz tilida tayyorlangan video darslarni tomosha qilib, turli mavzular bo'yicha yangi lug'at birliklarini o'rgandilar hamda tabiiy nutq namunalarini tinglash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shuningdek, BBC Learning English platformasi materiallari orqali grammatika, talaffuz va kundalik muloqotga oid mashqlar bajarildi. Ushbu resurs o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qildi.

TED Talks videolari ham tadqiqot davomida keng qo'llanildi. Ushbu videolar yordamida talabalar turli mavzulardagi autentik nutqlarni tingladilar, notiqlik usullarini kuzatdilar va yangi iboralarni o'zlashtirdilar. Bundan tashqari, videolar asosida muhokamalar tashkil qilinib, talabalarning og'zaki nutq faoliyati rag'batlantirildi. Lug'at boyligini oshirish maqsadida Quizlet platformasidan foydalanildi. Talabalar yangi so'zlarni kartochkalar, testlar va o'yinlar yordamida mustahkamladilar. Interaktiv topshiriqlar orqali bilimlarni nazorat qilish va qiziqarli muhit yaratish uchun Kahoot platformasi qo'llanildi.

Tadqiqot davomida talabalar Cambridge Dictionary elektron lug‘atidan ham faol foydalandilar. Ushbu lug‘at yordamida so‘zlarning ma’nosi, talaffuzi va qo‘llanilish holatlari o‘rganildi. Shuningdek, British Council tomonidan taqdim etilgan interaktiv materiallar grammatika va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun qo‘llanildi. Podkastlar orqali talabalar turli mavzulardagi audio materiallarni tinglab, eshitish orqali axborotni qabul qilish malakasini takomillashtirdilar. Onlayn bloglar va maqolalar esa o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantirish hamda zamonaviy ingliz tilidagi autentik matnlar bilan ishlash imkoniyatini yaratdi.

Ma’lumotlarni yig‘ish uchun bir nechta tadqiqot vositalaridan foydalanildi. Dastlab barcha ishtirokchilarga kirish testi o‘tkazildi. Ushbu test orqali talabalarning

boshlang'ich bilim darajasi aniqlandi. Tadqiqot yakunida esa yakuniy test o'tkazilib, o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlar baholandi. Bundan tashqari, tadqiqot davomida kuzatuv metodi qo'llanildi. O'qituvchilar talabalar faoliyatini muntazam kuzatib borib, ularning mashg'ulotlardagi ishtiroki, motivatsiyasi va faolligi haqida ma'lumot to'pladilar.

So'rovnoma usuli yordamida talabalarning veb materiallarga bo'lgan munosabati va ulardan foydalanish tajribasi o'rganildi. Tadqiqot yakunida yarim tuzilgan intervyular tashkil etilib, ishtirokchilarning fikrlari, duch kelgan qiyinchiliklari va erishilgan natijalari haqida batafsil ma'lumot olindi. Intervyular sifat jihatidan tahlil qilinib, talabalar tomonidan bildirilgan fikrlar umumlashtirildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhleri natijalari o'zaro taqqoslandi. O'rtacha ko'rsatkichlar, foizlar va taqqoslama tahlillar asosida veb materiallardan foydalanishning samaradorligi baholandi. Natijalar B1 darajadagi o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishda internet resurslari muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatishga xizmat qildi. Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi veb materiallarning xorijiy tillarni o'rganishdagi ta'sirini kompleks ravishda baholash imkonini berdi.

Natijalar. Tadqiqot davomida olingan natijalar veb materiallardan foydalanish B1 darajadagi ingliz tili o'rganuvchilarining til kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhleri o'rtasida o'tkazilgan yakuniy baholash natijalari tahlili tajriba guruhida barcha til ko'nikmalari bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berganligini aniqladi. Xususan, tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori darajada rivojlanganligi kuzatildi.

Tinglab tushunish ko'nikmasi bo'yicha olingan natijalar eng yuqori o'sish ko'rsatkichlaridan birini namoyon etdi. Tajriba guruhi ishtirokchilari 12 haftalik mashg'ulotlardan so'ng o'rtacha 23 foizlik o'sishga erishgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 11 foizni tashkil etdi. Ushbu farq autentik audio va video materiallardan muntazam foydalanish bilan izohlanadi. YouTube videolari, TED Talks nutqlari

hamda turli podkastlar orqali o'quvchilar ingliz tilining turli aksentlari, talaffuz xususiyatlari va nutq tezligiga moslashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Natijada ular eshitilgan ma'lumotni tezroq va aniqroq tushunishga erishdilar.

O'qib tushunish ko'nikmasi ham sezilarli darajada rivojlandi. Tajriba guruhi talabalarining aksariyati internet maqolalari, bloglar, elektron jurnallar va yangiliklar matnlari bilan ishlash natijasida yangi lug'at birliklarini o'zlashtirdi hamda matn mazmunini tahlil qilish qobiliyatini kuchaytirdi. O'quvchilar autentik materiallar bilan ishlash jarayonida real hayotda qo'llaniladigan til birliklarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu esa ularning o'qish tezligi va matnni tushunish darajasining oshishiga xizmat qildi.

Yozish ko'nikmasi bo'yicha ham ijobiy natijalar qayd etildi. Blog yozish, forumlarda fikr bildirish, elektron platformalarda topshiriqlar bajarish va onlayn muhokamalarda qatnashish o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirdi. Tajriba guruhi talabarlari grammatik jihatdan to'g'ri va mazmunan boy matnlar yaratishda ancha yuqori natijalarni ko'rsatdilar.

Gapirish ko'nikmasi bo'yicha ham tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan ustunlikka ega bo'ldi. Onlayn suhbat platformalari, video konferensiyalar va virtual muloqot faoliyatlari talabalarga real kommunikativ tajriba berdi. Natijada ularning nutq ravonligi, talaffuzi va muloqot jarayonidagi ishonchi sezilarli darajada oshdi.

So'rovnoma natijalari ham veb materiallardan foydalanishning ijobiy ta'sirini tasdiqladi. Jumladan, ishtirokchilarning 91 foizi veb materiallarni foydali deb baholagan, 88 foizi o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshganligini bildirgan. Shuningdek, 85 foiz respondent mustaqil ishlash ko'nikmasi rivojlanganligini qayd etgan bo'lsa, 82 foizi internet resurslari darslarni yanada qiziqarli va samarali qilganligini ta'kidlagan. Ushbu natijalar veb materiallar B1 darajadagi o'quvchilarning til o'rganish jarayonida muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari veb materiallardan foydalanish xorijiy tillarni o'rganish jarayonida samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, internet resurslari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni B1 darajadagi o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tajriba guruhi natijalarining nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lishi veb materiallarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim rolini namoyon etdi.

Avvalo, veb materiallarning asosiy afzalliklaridan biri ularning autentiklikni ta'minlashidir. O'quvchilar internet orqali real hayotda qo'llaniladigan til namunalari bilan tanishadilar, turli mavzulardagi videolarni tomosha qiladilar, podkastlarni tinglaydilar hamda zamonaviy matnlarni o'qiydilar. Bunday materiallar o'quvchilarning sun'iy ravishda yaratilgan o'quv matnlaridan tashqari, tabiiy til muhiti bilan ham ishlashiga imkon yaratadi. Natijada ular til birliklarining haqiqiy qo'llanish holatlarini yaxshiroq tushunadilar va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradilar.

Ikkinchidan, internet resurslari individual ta'limni tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Har bir o'quvchi o'z qiziqishlari, ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasiga mos materiallarni mustaqil ravishda tanlay oladi. Bu esa ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirib, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Ayniqsa, B1 darajadagi o'quvchilar uchun qiziqarli va tushunarli materiallarni tanlash imkoniyati tilni o'zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari multimediya vositalarining ahamiyatini ham tasdiqladi. Matn, audio va video elementlarining uyg'unlashuvi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir necha sezgi organlari orqali qabul qilish imkonini beradi. Bu esa bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishiga yordam beradi. Masalan, videolar orqali o'quvchilar nafaqat yangi so'zlarni eshitadilar, balki ularning kontekstda qo'llanishini ham kuzatadilar. Shu sababli multimediya materiallari an'anaviy ta'lim vositalariga nisbatan yuqori samaradorlikni namoyon etadi.

B1 darajasidagi o'quvchilar uchun veb materiallar ayniqsa foydali hisoblanadi. Chunki ushbu bosqichda ular kundalik mavzulardagi autentik matnlarni tushunish va

ulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Internet resurslari orqali ular tilni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llash tajribasini orttiradilar va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Tadqiqot davomida ayrim muammolar ham kuzatildi. Xususan, internetdagi materiallarning haddan tashqari ko'pligi ba'zi o'quvchilarda kerakli resurslarni tanlashda qiyinchilik tug'dirdi. Bundan tashqari, internet tezligining pastligi yoki texnik vositalarning yetishmasligi ayrim hollarda ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytirdi. Shunga qaramay, ushbu muammolarni o'qituvchilarning metodik tavsiyalari, sifatli resurslarni oldindan saralash va texnik sharoitlarni yaxshilash orqali bartaraf etish mumkin.

Tadqiqot natijalari xalqaro ilmiy izlanishlar bilan uyg'un bo'lib, veb materiallar xorijiy tillarni o'rganish jarayonini yanada samarali, qiziqarli va o'quvchi markazli tashkil etishga xizmat qilishini tasdiqladi. Shu bilan birga, ular o'quvchilarda axborotni izlash, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va raqamli savodxonlik kabi XXI asr kompetensiyalarining shakllanishiga ham yordam beradi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari veb materiallardan foydalanish B1 darajadagi xorijiy til o'rganuvchilarining til kompetensiyasini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot davomida internet resurslari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish va gapirish ko'nikmalarining sezilarli darajada yaxshilanishiga xizmat qilgani aniqlandi. Ayniqsa, autentik materiallardan foydalanish o'quvchilarning real kommunikativ vaziyatlarda tilni qo'llash malakasini rivojlantirishga yordam berdi.

Shuningdek, veb materiallar o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirib, mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirdi. Multimedia vositalari, jumladan videolar, podkastlar, bloglar va interaktiv platformalar ta'lim mazmunini boyitib, bilimlarni samarali o'zlashtirish imkoniyatini yaratdi. B1 darajadagi o'quvchilar uchun ushbu resurslar tilni tabiiy muhitda o'rganish va amaliyotda qo'llashning qulay vositasi sifatida namoyon bo'ldi.

Veb materiallardan foydalanish xorijiy tillarni o‘qitish sifatini oshirish, o‘quvchilarni faol va mustaqil o‘rganishga yo‘naltirish hamda zamonaviy ta’lim talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kelgusida sun’iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashgan veb resurslarning til o‘rganishdagi imkoniyatlarini chuqurroq o‘rganish istiqbolli tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Chapelle, C. A. (2001). *Computer Applications in Second Language Acquisition: Foundations for Teaching, Testing and Research*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Beatty, K. (2013). *Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning* (2nd ed.). London: Routledge.
3. Stockwell, G. (2012). *Computer-Assisted Language Learning: Diversity in Research and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Godwin-Jones, R. (2018). “Using Mobile Technology to Develop Language Skills and Cultural Understanding.” *Language Learning & Technology*, 22(3), 1–17.
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
6. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Harlow: Pearson Education.
7. Brown, H. D., & Lee, H. (2015). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy* (4th ed.). New York: Pearson Education.
8. Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). *Language Curriculum Design*. New York: Routledge.
9. Nunan, D. (2004). *Task-Based Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Hubbard, P. (2009). *Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics*. London: Routledge.

11. Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. Cambridge, MA: MIT Press.
12. Bax, S. (2011). “Normalisation Revisited: The Effective Use of Technology in Language Education.” *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, 1(2), 1–15.
13. Ellis, R. (2015). *Understanding Second Language Acquisition* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
14. Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion Volume*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
15. Dudeney, G., Hockly, N., & Pegrum, M. (2014). *Digital Literacies*. London: Routledge.